

ANÁLISE EXPERIMENTAL DE DESEMPENHO EM BUSCAS INDEXADAS VERSUS VARREDURA LINEAR EM BANCOS DE DADOS

Gustavo de O. M. Zonato (ORCID: [0009-0002-2285-9521](#))

Gustavo S. Souza (ORCID: [0009-0008-7978-6574](#))

Eduardo F. Miranda (Orientador) (ORCID: [0000-0003-1200-794X](#))

Universidade Anhanguera

RESUMO

Este artigo curto apresenta uma investigação experimental sobre a eficiência de acesso a dados em larga escala. O estudo compara o desempenho da varredura linear (*table scan*) com a busca indexada baseada em tabelas de dispersão (*hash maps*). Através de uma simulação controlada em linguagem Python, foram medidos os tempos de latência em diferentes volumes de dados, variando de 10.000 a 1.000.000 de registros. Os resultados demonstram que a indexação mantém o tempo de resposta praticamente constante ($O(1)$), enquanto a busca linear apresenta um crescimento proporcional ao volume de dados ($O(n)$). A análise valida a importância fundamental das estruturas de índice para a manutenção da Qualidade de Serviço (QoS) em sistemas de banco de dados modernos.

Palavras-chave: Banco de Dados; Indexação; Desempenho; Python; Engenharia de Dados.

1 INTRODUÇÃO

A otimização do tempo de resposta em consultas de banco de dados é um dos pilares da Engenharia de Computação. À medida que o volume de informações digitais cresce exponencialmente, métodos tradicionais de varredura sequencial tornam-se computacionalmente inviáveis para aplicações que exigem baixa latência. De acordo com os conceitos de estruturação de dados (Nunes e Moura, 2018), o uso de índices é a estratégia primária para reduzir a complexidade de tempo na recuperação de informações.

Este trabalho propõe um experimento prático e reprodutível para quantificar o ganho de eficiência obtido através da indexação. O problema foca no cenário de busca por chaves únicas em um ambiente simulado de alto volume, permitindo uma visualização clara do "ponto de ruptura" onde a ausência de índices compromete a escalabilidade do sistema.

2 METODOLOGIA

O experimento foi desenvolvido em ambiente Google Colab utilizando a linguagem Python. A metodologia seguiu três etapas principais: geração de massa de dados sintéticos, execução de testes de desempenho e análise estatística. Foram geradas listas de identificadores únicos (IDs) simulando uma coluna de chave primária.

A lógica central do benchmark foi encapsulada para medir o pior cenário de busca (localização do último registro inserido). A busca linear foi simulada através de uma iteração sequencial em lista, enquanto a busca indexada utilizou a estrutura de dicionário do Python, que implementa internamente uma tabela *hash*.

Listagem 1 – Algoritmo de Benchmark para Comparação de Desempenho

```
def simular_experimento():
    volumes = [10000, 50000, 100000, 500000, 1000000]
    resultados = []
    for n in volumes:
        dados_lista = [f"ID_{i}" for i in range(n)]
        dados_indice = {id_val: i for i, id_val in enumerate(dados_lista)}
        alvo = f"ID_{n-1}"

        # Busca Linear
        inicio = time.perf_counter_ns()
        for item in dados_lista:
            if item == alvo: break
        tempo_linear = (time.perf_counter_ns() - inicio) / 1e6

        # Busca Indexada
        inicio = time.perf_counter_ns()
        _ = dados_indice.get(alvo)
        tempo_indexado = (time.perf_counter_ns() - inicio) / 1e6

        resultados.append({
            "Volume": n,
            "Linear (ms)": round(tempo_linear, 4),
            "Indexada (ms)": round(tempo_indexado, 4)
        })
    return pd.DataFrame(resultados)
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados numéricos obtidos confirmam a discrepância de eficiência entre os dois métodos. Enquanto a busca linear ultrapassa a marca de milissegundos conforme o volume atinge milhões de registros, a busca indexada permanece em frações negligenciáveis de tempo.

Tabela 1 – Comparativo de latência de resposta (ms)

Volume de Dados	Busca Linear (ms)	Busca Indexada (ms)	Ganho (%)
10.000	1,0678	0,0040	26.748,85
100.000	8,4521	0,0041	206.148,78
500.000	42,1102	0,0042	1.002.623,80
1.000.000	85,9034	0,0045	1.908.964,44

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

A representação gráfica (Figura 1) ilustra o crescimento linear do tempo de resposta na ausência de índices. Em sistemas de produção, esse comportamento resulta em gargalos de

processamento e saturação de CPU, justificando o investimento em memória adicional para a manutenção de estruturas de indexação.

Figura 1 – Curva de escalabilidade entre busca linear e indexada

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

4 CONCLUSÃO

A análise experimental validou que o uso de índices é indispensável para a eficiência de banco de dados em larga escala. Observou-se que a busca indexada oferece uma escalabilidade superior, mantendo tempos de resposta previsíveis mesmo com o aumento volumétrico. O código-fonte completo está disponível no repositório oficial do projeto: <https://github.com/gustavozonato/BANCO-DE-DADOS>.

REFERÊNCIAS

- NUNES, S. E.; MOURA, R. A. P. **Programação em banco de dados**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.
- UNIVERSIDADE ANHANGUERA. **Manual de normas acadêmicas**. São Paulo: Anhanguera, 2023.

NOTA SOBRE O USO DE I.A. GENERATIVA

Declara-se que esta obra utilizou suporte de inteligência artificial generativa exclusivamente para auxílio na estruturação tipográfica em LaTeX, revisão gramatical e formatação de metadados conforme as normas ABNT vigentes, mantendo a autoria e responsabilidade técnica dos experimentos com os autores listados.